

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРОРА РИСКУЛОВА, ОДНОГО ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ ТУРКЕСТАНА

Кандов Бахадир Мирзаевич

Чирчикский государственный педагогический университет
доцент кафедры «Национальная идея, основы духовности и правового
воспитания», доктор философских наук (PhD)

Аннотация: В данной статье рассматривается политическая и общественная деятельность Турора Рискулова, одного из известных государственных деятелей Туркестана, а также его уникальный жизненный путь и судьба. В статье также освещена работа Турора Рискулова по экономическому развитию среднеазиатских республик в России. В статье подробно изучается деятельность национальных политических партий и организаций в Туркестане, создание Туркестанского автономного правительства и насильственное прекращение автономного правительства, история участия Турора Рискулова в этих процессах.

Ключевые слова: Турор Рискулов, Туркестан, автономия, Туркестанская автономия, большевики, партия, Февральская революция, Октябрьский переворот, колониальная политика.

За годы советской власти в Узбекистане сформировалась уникальная система политического управления и политическая элита. Представители политической элиты Узбекистана, опирающиеся на руководство Коммунистической партии и классовую идеологию и действовавшие в период колониальной политики Российской империи, затем Советской России и СССР, делятся на партийную, советскую и экономическую элиту. Среди талантливых детей народов Туркестана выделяется Турор Рискулов – государственный

деятель, историк, экономист, публицист, внесший большой вклад в социально-экономическое развитие Туркестана в начале XX века. Становление личности Турора Рискулова и начало его политической деятельности можно увидеть в влиянии на него национально-освободительного движения 1916 года и его стремлении к учебе. Летом и осенью 1916 года народное восстание против труда в Туркестане охватило весь край[1;2]. Хотя национально-освободительное движение против Российской империи потерпело поражение, оно усилило ненависть к тирании в сердцах туркестанцев и призвало к новой борьбе против свободы и свободы.

Турор Рискулов, как председатель Бюро Мусульманского отделения Туркестанской компартии, активно участвовал в государственной деятельности, осуществлении экономического союза среднеазиатских республик, заключении военно-экономического союза с Республикой Иран, а также в разработке и принятии первой Конституции Могулистана. Во время работы в качестве председателя Совнаркома РСФСР он решал многие экономические вопросы, в том числе связанные с планированием первого и второго пятилеток. Турор Рискулов сыграл значительную роль в строительстве железной дороги “Турксиб”, поскольку он возглавлял строительный комитет. Турор Рискулов вел тяжелую, напряженную жизнь. Он пережил и возвышенные, и низменные моменты, но всегда оставался верен своей цели – служить своему народу. Турор Рискулов был одним из представителей демократической мысли Туркестана, призывающий к созданию общества без неравенства, свободы и угнетения, не поддержал идеи и суждения буржуазной интеллигенции “Алаш-Орды” и был отправлен в лагерь. Однако анализ его государственно-политической деятельности показывает, что он как и его товарищи, видел свою Родину в другом освещении, стремился к истинному суверенитету и независимости его народа.

Турор Рискулович Рискулов родился 26 декабря 1894 года в тракте Бесагаш Восточной Талгарской волости Верненского уезда Эттисовского района Оазиса

Туркестана (ныне Алматинской области) в семье бедного пастуха Рискула Джилкайдарова[3]. Как уже говорилось выше, его детство было трудным. Отец Турора убил губернатора волости С. Учкемпирова, и его семье пришлось долгое время скрываться в других волости. Жандармерия разыскивала Рискула и насильно перевезла его родственников, в том числе 10-летнего Турора, сначала из Талгара в село Бесагаш, а затем в Бурунди. Обеспокоенный судьбой своего единственного сына и родственников, Рискулу ничего не остается, как сдать полицию, и он добровольно сдается полиции. 30 декабря его арестовали и отправили в Верненскую тюрьму. Суд приговорил отца Турора к 10 годам каторжных работ на Сахалине. После неоднократного обращения к тюремному начальству ему удалось забрать Турора с собой. Турор уже больше года живет со своим отцом в тюрьме. Здесь он убирает двор, ухаживает за домашним скотом, водит сторожа детей Приходько на обучение в Верненскую гимназию. 28 июля 1906 года Рискул был сослан пешком в далекую Сибирь по дороге Копальск-Аягуз-Семипалатинск[4]. Жизнь Рискула и его конфликт с колониальными властями освещены в повести Мухтара Омарановича Ауэзова «Пуля на перевале Кораш-Караш», а также в произведениях известных писателей Темиргали Толемисули Нуртазина и Шерхана Муртазы.

Турор Рискулов скрылся от преследования и окончил трехлетнюю русскую школу под вымышленной фамилией Кыргызбоев. Позже он успешно завершил обучение в Пишпекском сельскохозяйственном университете. Он стал свидетелем жестокого подавления восстания 1916 года, был арестован в Мерке в его разгар, но освобожден за отсутствием улик. Мечтой Турора Рискулова было поступить в Ташкентский педагогический институт. В стенах института в Ташкенте Т. Рискулов приблизился к организации социал-демократов - большевиков. Вместе со своими товарищами Рискулов сформировал «Революционный союз киргизской молодежи», члены которого поставили перед собой задачу борьбы с местным аппаратом Временного правительства. В сентябре 1917 года Турор Рискулов вступил в ряды большевистской партии.

После победы коммунистов в Туркестане Т. Рискулов уже получил большую известность как зрелый и идейный революционер среди национальной интеллигенции. Жители знали его как прекрасного оратора, умевшего просто и доступно объяснить сложные события, происходящие в их жизни. В январе 1920 года он был избран председателем ВЦИК Туркестана. До этого здесь проходили крупные мероприятия действующей власти региона. Например, под его руководством работала Центральная комиссия по борьбе с голодом, в результате которой сотни тысяч наших соотечественников были спасены от голодной смерти. Выступал ярким борцом с шовинизмом в партии большевиков и во власти Туркестана, но в то же время принимал активное участие в борьбе с угнетателями, а в 1919 году вошел в состав чрезвычайной комиссии. В результате большевистских карательных экспедиций пострадало мирное население Туркестана. В 1930-е годы Т. Рискулов писал, что его вступление в партию большевиков не было случайностью и недаром он продолжал свою строгую большевистскую линию – “...это связано с моим социальным происхождением и моей ненавистью к классовым врагам”[5].

Правдивый марксист Т. Рискулов считал, что не только Туркестан, но и буржуазно-демократический вариант развития России был неприемлемым, и поэтому марксисты приверженцы “Алаш-Орды” и “Туркестанской автономии” воспринимались им как прототипы бывшего правительства, которым правили богатые и аристократы. Т. Рискулов относился ко всем политическим событиям через призму классовых позиций, то есть принимал полностью большевистские взгляды.

Большевики начали бороться за “порядок” в Туркестане, уничтожив центры действия “Алаш-Орды” и “Туркестанской автономии”. В 1918 году, когда была установлена власть в Туркестане Автономной Советской Социалистической Республики, в 1920 году была поставлена задача четко определить правовое положение республики в составе РСФСР. В директиве Центрального Комитета Всесоюзной коммунистической партии от 8 марта 1920 года Советским указом

были предоставлены права, аналогичные тем, что имелись в других автономных республиках РСФСР. В Туркестане возникли разные варианты развития будущего. Национал-демократические лидеры, например, Мустафа Чокаев, предложили создание турецкого государства, включающего в себя все турецкие этнические группы, проживающие в России после падения империи. Эти идеи были названы “пантуркестическими” и были жестоко преследованы советским правительством.

Отсутствие политического диалога с населением усилило недоверие народов к советской власти в Туркестане. Даже демократические слои европейского населения Туркестана выступили против такой агрессивной политики большевиков. При формировании первого Советского правительства в стране большевики действовали в рамках владельческой политики и шовинизма великодержавцев, что определило политическую деятельность новой власти. Даже лидер большевиков и первое правительство Советской России В.И. Ленин в своей статье «Национальная гордость великороссов»[6] признавал, что великогосударственный шовинизм свойственен русскому народу, и мы думаем, что это не должно вызывать удивления.

Турор Рискулов предложил проект создания Туркестанской Советской Республики. Он указал, что Туркестан - это многонациональное государство тюркского народа, а Республику Туркестан следует рассматривать как национальную советскую республику, где тюркские народы определяют свою судьбу сами. Проект Турора Рискулова действительно соответствовал модели национально-территориальной автономии, предложенной Центральным Комитетом Партии для включения в состав Российской Федерации, однако он также имел свои особенности. В первом разделе проекта содержалось предложение о том, что Тюркские народы Туркестана - узбеки, казахи, киргизы, туркмены и другие, в том числе, этнические группы, не являющиеся тюркскими - таджики и представители других народов, должны быть признаны народом государства, а оставшуюся часть населения следует считать новыми

прибывшими. Во втором разделе: “Туркестанская Республика должна быть признана национальной советской республикой, где тюркские народы рассматриваются как народ, определяющий свою судьбу”[7]. Турор Рискулов предложил переименовать Туркестанскую Местную Советскую Республику в Туркестанскую Советскую Республику, а Туркестанскую Компартию - в Коммунистическую партию тюркских народов. По мнению Рискулова, такое название республики и партии более ясно определяет национальный состав населения Туркестана.

Проект, предложенный Турором Рискуловым и его товарищами, показал стремление представителей национально-демократической интеллигенции повысить статус своего региона, расширить полномочия будущего автономного правительства и, главное, обязать советскую власть принять во внимание учитывать интересы местного населения. Именно поэтому местные народы – тюрки официально признаны в Проекте государственно образующим этносом. Этот проект обсуждался на V конференции Туркестанской компартии, состоявшейся в январе 1920 года. Сначала конференция одобрила проект «Рискулов». Однако позднее, 22 февраля 1920 г., на повторном обсуждении этот проект был отклонен Турецкой комиссией. Т. Рискулов отбудет в Москву во главе делегации высокопоставленных лиц ЦИК Туркестана. Сначала он подает докладную записку МК РКП, а затем доклад с предложением изменить название Туркестанской автономии и ее Коммунистической партии. В то же время Рискулов лично встретился с Лениным и провел с ним секретную беседу о современном положении дел в регионе. Однако проект, предложенный ЦК, вновь был отклонен. После возвращения Т. Рискулова из Москвы он подал в отставку вместе со своими коллегами из Мусульманского бюро Туркестанской компартии. 18 июля 1920 года Турор Рискулов подал в отставку с поста члена обкома и председателя Туркестанского ЦИКа на заседании Туркестанского обкома партии. Почему проект Турора Рискулова не был принят тогда руководством российской партии? На наш взгляд, дело было в том, что Ленин и

его товарищи видели в этой инициативе национального разобщения основу сепаратизма, который будет угрожать целостности страны в будущем. В большевистском государстве никакие изменения не могли быть приняты без разрешения Российской коммунистической партии. Вопросы политического устройства обсуждались только в Политбюро, возглавляемом Лениным.

В то же время ЦК партии не мог не отреагировать на сложную ситуацию в регионе. Официальные заявления руководителей республики, таких как Турор Рискулов, Н.Ходжаев и других, нельзя игнорировать, и РКП заставила РКП принять меры по их решению. Следовательно, обращение Турора Рискулова и делегации высших лиц ЦИК Туркестана в ЦК реализовало решение ЦК РКП от 29 июня 1920 года «Об основных задачах РКП в Туркестан». Этот документ регламентирует следующие виды деятельности:

- Самовольный захват земель у народов Туркестана; передать эти земли в фонд отвода земель сельскохозяйственного назначения;

- выдача земли безземельным земледельцам, обеспечение кочевых хозяйств не только кочевьями, но и пахотной землей;

- роспуск всех кулацких организаций, разоружение кулаков и лишение их возможности влиять на местную власть;

- Высылка из Туркестана бывших сотрудников полиции, жандармерии, тайной полиции и чиновников;

- Для перераспределения партийных сил направить в ЦК РКП всех туркестанских коммунистов, проявивших склонность к великодержавному шовинизму;

- уравнивание местного населения с русскими в плане питания. Турор Рискулов был вынужден уйти в отставку из-за своего требования о расширении прав национальных автономных республик, которое было отклонено центральным правительством. Деятельность Турора Рискулова и его соратников квалифицировалась как «националистический уклон» и «пантюркизм» в партии, что на практике означало репрессии. Однако в этот период еще существовали

плюралистические взгляды, и подобные отклонения от курса партии не мешали оставаться в ее рядах. Турор Рискулов вновь вернулся к активной деятельности. Его вызвали в Москву и 24 августа 1920 года назначили вторым заместителем Народного Комиссара Народов РСФСР.

После отставки Турора Рискулова Турккомиссия приняла решение о роспуске обкома Туркестанской компартии и создании Временного Центрального комитета Туркестанской компартии. В то же время было принято решение обновить состав турецкой комиссии. Решением Политбюро ЦК РКП в новый состав Турецкой комиссии были включены следующие партийные руководители: Сокольников Григорий Яковлевич, Боки Глеб Иванович, Суриц Ю.С., Петерс Яков Христофорович и Сафаров Георгий Иванович.

Глава государства В.И. Ленин, с беспокойством следивший за ситуацией в Туркестане, поручил Оргбюро ЦК РКП немедленно направить в Ташкент новую турецкую комиссию. Следует помнить, что среди туркестанской интеллигенции Турор Рискулов также пытался установить советскую власть в Казахстане на основе большевистских идей и представить новый режим в выгодном свете простому народу. Они пропагандировали большевизм как освобождение не только от ига «белого» царя, но и от господства капиталистов, буржуазии и дворянства. Большевистские лидеры позиционировались как вожди, создавались их иконографические изображения и даже находилось оправдание карательным мерам коммунистов против простого населения.

Турор Рискулов после смерти Ленина в статье «Ленин - флаг, соединяющий два мира» пишет, что величайшей заслугой вождя большевистской партии было то, что он привел угнетенные массы Востока на борьбу за свой народ и свободу и ввел их к пролетарской революции. Вместе с созданной им партией он стал вождём и пророком угнетённого Востока. Позднее, под давлением властей, Рискулов признал свои ошибки как националиста и объяснил свою позицию по этому поводу так: “Когда мы взяли на себя руководство Турецкой Республикой (в то время я был председателем Турецкого ЦИК КНР), мы предавались

«национальным лозунгам», недооценивали национальные задачи, боролись за внедрение в аппарат своих национальных чиновников и т. д.»[8]. В период масштабного строительства большое значение имели транспортные связи между строящимися промышленными районами Казахстана и с российскими предприятиями. В этих целях началось строительство железнодорожных линий. Комитет помощи Турксибу возглавил Турор Рискулов, в то время заместитель председателя Совнаркома РСФСР.

В. М. Устинов пишет: «По сути, Турксиб – это уникальный памятник Турора Рискулова, воплотившего в жизнь идеи русских учёных о дорожном строительстве»[9]. Как отметил Турор Рискулов, железная дорога, соединяющая Сибирь со Средней Азией, обеспечит Центральную Азию дешевым хлебом из Сибири, Казахстана и Киргизии, а это окажет положительное влияние на развитие хлопководства в Центральной Азии. В то же время эта железная дорога открывает большие возможности для развития экономики этих регионов, расширения за их счет сырьевой базы нашей промышленности, создания нормальных экономических взаимодействий между этими регионами, соединенными железной дорогой. Конечно, экономические расчеты Турора Рискулова оказались верными. После завершения строительства железной дороги в 1930 году экономическое развитие республик Средней Азии получило мощный импульс. Однако Сибирская железная дорога увеличила значение сырья, прежде всего для среднеазиатских республик и российской промышленности.

Неприемлемая экономическая политика большевиков в Туркестанской АССР, не учитывавшая местных особенностей, наложила свой трагический отпечаток на народное хозяйство, вызвала недовольство народа страны, еще больше усилила движение за независимость.

Кризис в сельском хозяйстве страны негативно отразился на хозяйствах местного населения, которые в основном являются оседлыми. По расчетам, сделанным чуть позже, число оседлых местных жителей и количество ферм

резко сократились. Рост заметен только в численности русского населения и домохозяйств[10].

Турор Рискулов, бывший председателем Мусульманского бюро Туркестанской области, в своем докладе на III областном собрании Туркестанской компартии 6 июня 1919 года сказал: “Советская власть не существует в Фергане, она существует только в городах с русским населением. В мусульманских деревнях нет Советской власти, там царит режим николаевских времен, а приставы и волостные управители заменены комиссарами и бандами разбойников”[5].

В своем докладе Т.Рискулов раскрывает, насколько низок духовный имидж коммунистов, работавших под прикрытием «партийного руководства». Показано, что мусульман расстреливают без всякого греха, а сами Советы делают из них «националистов» и «грабителей». Вот как описывает последствия большевистской власти в короткий срок после установления Советской власти в Туркестане национал-коммунист Т.Рискулов. Это было одной из основных причин, почему местное население Туркестана поддержало власть “большевистско-коммунистических красных” – независимых, восставших против советской власти[11].

На III съезде Туркестанской партии в ходе представления отчета специальной комиссии по “Ферганскому вопросу” было прочитано письмо одного мусульманского коммуниста. Полный текст этого письма приведен в книге под названием “Революция и исконные жители Туркестана” от Т.Рискулова. Шовинистическая политика советского правительства в Туркестане и вторжения Красной Армии разоблачались в письме следующим образом: “Мы видели салийских мусульман на месте животных во времена кровожадного Николая, так же и во времена правления бедняки. Мы все еще живем во тьме, голодные, голые и умирающие, как собаки. Кто виноват в этом? Например, у бедняка была одна лошадь и телега, и он содержал свою семью как раб, к нему пришел красный солдат, забрал задаром единственную лошадь,

которая содержала семью. Разве это указано в программе секты... Они выделяли только своих русских и брали их под свою защиту, молодцы, хорошо одевали, украшали чужие дома шелковой марлей и дорогими вещами. Что они дали нам, мусульманам? Они наполнили наши животы? Нет. Они нарядились? Нет. Если бы они одевали бедняков, ходили бы босиком, если бы нас кормили, то тысячи и десятки тысяч людей умерли бы от голода. Что осталось в наших домах? Остались только грязные постели, больше ничего...”[5].

Туртор Рискулов был патриотом своего народа, который искренне желал ему добра, он отлично понимал его проблемы и страдания. В годы бывшей советской власти, занимая высокие посты в большевистской партии и правительстве, он неоднократно выступал на конференциях по защите интересов местного населения со съездов и трибун, несмотря на угрозы своей карьере и личной безопасности. Гражданское мужество Турора Рискулова, который, будучи заместителем председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР, в своих письмах и записки, заслуживает особого внимания. *Например*, в докладной записке Сталину от 29 сентября 1932 года он раскрывает положение животноводческой отрасли Казахстана. В другом письме, датированном мартом 1933 года, он упоминает факты гибели сотен тысяч его соотечественников в разных регионах Казахстана.

Короче говоря, упомянутая выше историко-правовая проблема свидетельствует о том, что часть передовой интеллигенции Туркестана, не примкнувшая к буржуазным демократам, приняла идеи социализма и помогла большевикам в установлении Советской власти в Туркестане. Одним из ярких ее представителей был Турор Рискулов, беззаветно веривший в идеи социалистической справедливости и построения будущего коммунистического общества. Однако, столкнувшись с произволом однопартийного правления и отсутствием основных прав и политических свобод, он продолжал защищать интересы народа от растущей диктатуры партии. Жертвой этого тоталитарного правительства стал и сам Турор Рискулов – в 1938 году он вместе с другими

крупными государственными деятелями Туркестана попал под волну жестоких репрессий. Интеллигенция Туркестана работала в государственных органах, проделала огромную работу для развития своей Родины, заложила основы сегодняшней независимости и суверенитета нашей республики. С такими большими потерями и великими трагедиями узбекский народ подошел к 1939 году.

Итак, после насильственного установления Советской власти в советском обществе, где доминировала коммунистическая идеология, сформировалось совершенно новое поколение. Начиная с 1939 года, узбекский народ столкнулся с еще большими лишениями и испытаниями. В то время люди шли вперед, чтобы занять место огромных утрат, и с поспешностью наполнять места потерь народа, в Узбекистане с энергией продолжали развивать предпринимательскую деятельность, открывая каналы для более быстрого наполнения новых городов и деревень, а также занимаясь купеческим трудом на заводах, фабриках и хлопковых полях.

Список литературы:

1. Зиёев Х. Борьба Туркестана против российской агрессии и господства. – Ташкент: “Шарк”, 1998. – 480 стр.
2. Зиёев Х. История борьбы за независимость Узбекистана. – Ташкент: “Шарк”, 2001. – 448 стр.
3. Қоңыратбаев О.М. Тұрар Рысқұловтың қоғамдық-саяси және мемлекеттік қызметінің күндерегі. Биохроникалық зерттеу. 1 том (1894 – 1919 жж.). – Тараз: “Формат-Принт” баспасы, 2014. – 7 б.
4. Рыскулов Т.Р. Избранные произведения. – Алма-Ата: “Казахстан”, 1984. – 259 стр.
5. Рыскулов Т. Революция и коренное население Туркестана. Часть I. 1917-1919 гг. – Ташкент: “Узбекгосиздат”, 1925. – С. 99.

6. В.И. Ленин О средней Азии и Казахстане. – Ташкент: “Узбекистан”, 1984. – С. 196-200.
7. Осипов В.П. Взгляд в 20-30-х годах (из истории политического развития Коммунистической партии в Казахстане). – Алма-Ата: Казахстан, 1991. – 187 стр.
8. Раджабов К. Узбекистан в XX веке. Том 1. – Ташкент: Научно-издательский центр “Фан”, 2024. – С.752.
9. Устинов В.М. Служение людям (партийно-государственная деятельность Рыскулова). – Алма-Ата: “Казахстан”, 1984. – 231 стр.
10. Отчет о деятельности СНК и Экономического совета Туркестанской республики на 1 октября 1922 г. – Ташкент: Изд. ТЭС, 1922. – С. 65.
11. Раджабов К.К. Движение за независимость в Ферганской долине: сущность и основные этапы развития (1918-1924 гг.): автореферат дис... кандидата исторических наук. – Ташкент, 1995. – С. 36.
12. Раджабов К.К. История мухторията (автономия) Туркестана. – Ташкент: “Фан”, 2024. – С.254.
13. Раджабов К., Хайдаров М. История Туркестана (1917-1924 гг.). – Ташкент: “Университет”, 2002. – С.168.
14. Мингноров А. Отражение общественно-политических процессов в Туркестане в национальной прессе (1917-1918 гг.). – Ташкент: “Истиқлол нури”, 2013. – 156 стр.